

DE BEWAKING VAN DE ONTWIKKELING VAN HET
BEDRIJFSRESULTAAT NAAR OORZAKEN
EN NAAR FUNCTIONELE DELEGATIE VAN
VERANTWOORDELIJKHEID

door Prof. Dr. A Mey

a) *De onderscheiding der functies in de bewindvoering.*

Bewindvoering behoeft verdeling van verantwoordelijkheden; van de top uit naar de bijzondere faculteiten van het te vormen beleid, welk elk voor zich bijzondere persoonlijkheden met speciale vakkennis en persoons-eigenschappen vereisen: financiering, fabricage, inkoop, verkoop, personeelsaangelegenheden, administratie. Elk van de hoofdfuncties is verdeeld in onderscheiden functies van hetzelfde grondkarakter. Elk van die draagt bij tot het behalen van het resultaat, in zijn regelmatige taakuitvoering. Voor elke taak is een kwalitatieve begrenzing nodig, maar ook een kwantitatieve bepaling van wat verwacht wordt. Daartoe dienen de a priori opgestelde normatieve becijferingen: standaarden - met toegestane, naar omstandigheden en frequentie variërende afwijkingen -, verwachte winstmarges, variërende naar afzetgebieden en artikelen, bepaald op grond van analyse van eigen afzet en marktontwikkeling. Ook dient daartoe de vergelijking van enerzijds afzet en produktie, welke als grondslag diende voor de bepaling van de produktie-capaciteit van het bedrijf, met anderzijds werkelijke afzet en produktie en de daarmee verbonden bewaking van overtoellig-beschikbare over-capaciteit per installatie ener fabrieksafdeling, zelfs soms per enkele speciaalmachine. Steeds is het de vergelijking van rationeel gestelde verwachting met de werkelijkheid en de analyse van de oorzaken der verschillen, welke aanwijzen waardoor het resultaat beneden de verwachting is gebleven. Daarmede wordt de mogelijkheid geopend om maatregelen te nemen tot verbetering van de toestand.

Aldus kan de topleiding, ondanks alle gedelegeerde initiatieven, de teugels van het gehele beleid in de hand houden. De administratie moet zodanig ingericht worden, dat continueel - d.w.z. met zeer frequente periodiciteit - de resultatenanalyse mogelijk is. De winst moet - aldus heeft Reder het uitgedrukt - op de voet in zijn ontstaan gevolgd worden.

Dit is ook een fundamenteel belang voor de public-accountant. Zonder dat dit aanwezig is in de organisatie zal het bezwaarlijk zijn om te verklaren dat de resultatenrekening een getrouw beeld van het gevormde inkomen geeft. Afwijkingen van het minimum-verbruik in de produktie, die als onvermijdelijk gelden, mogen relatief onbelangrijk zijn over een aantal maanden, maar die kunnen in absolute cijfers zodanig groot zijn, dat ze tot een zeer belangrijke invloed op het resultaat worden. Het volgen van de afwijkingen op korte termijn - in aansluiting aan een goed geregelde interne technische en administratieve controle - is dus noodzakelijk.

Het voeren van de administratie in vervangingswaarde heeft - ook ondanks beperking der correctie tot urgentie of periodieke herziening - tot consequentie dat alle in elkaar grijpende en elkaar volgende handelingen in dezelfde waarde uitgedrukt zijn, hetgeen tot rationele beleidsvoering leidt en maakt, dat bij de informatie aan de topleiding, zowel als bij de signaleringen aan functionarissen der middelbare leiding, geen factoren uit verschillende sferen van verantwoordelijkheid worden vermengd. De verkoopleiding zal, onder coördinatie van de topleiding, de afzetpolitiek bepalen in

samenwerking met - en op grond van de gegevens van - de leiding der fabricage. Het voor verschillende artikelen a priori, op basis van ervaring en marktanalyse voor de aanstaande verkoop, stellen van verkoopprijzen kan alleen rationeel geschieden op basis van kostprijzen in vervangingswaarde. De bepaling van artikelen welke zijn te pousseren of terug te drukken verlangt eenheid van conceptie in de grondslagen. Alleen op juiste en huidige waarde der fabrikaten kan de verkoopleider zijn winstmarge-variatie bepalen, de conditiepolitiek voor verschillende afnemerscategorieën a priori vaststellen en publiceren. Alleen wanneer de voorraadadministratie de waardeverandering aangeeft, welke intussen heeft plaats gehad, zijn de modificaties van zijn beleid, welke hij na veranderde vervangingswaarde der produkten moet gaan overwegen, de veranderde prijzen, welke hij daarvoor bekend maakt, of de vernauwing der winstmarges, tot welke hij (om het behoud van de afzet) besluit, ingekaderd gebleven in het geheel van de administratie als indicatie-apparaat voor de beleidsvorming.

Wanneer de topleiding met de staf overweegt hoe, door bepaalde nieuwe produkten in het verkoopassortiment op te nemen, een overtollige capaciteits beschikbaarheid - van uiteenlopende grootte in verschillende afdelingen en op verschillende machines - kan worden verminderd, heeft zij niets aan een waarde van werkeenheden, die uit allerlei vroegere jaren stamt. Zij behoeft dan het juiste kwantum der beschikbare werkeenheden, de juiste waarde van elk van die naar hun aard. Of men tot het genoemde doel de waarde dier werkeenheden tot de vervangingswaarde zal rekenen of wel uitgaan van het feit dat thans de opbrengstwaarde nul is, raakt het hier gestelde alleen in zoverre, dat in deze overweging een verder element van verkoopbeleid wordt ingeschakeld.

Men kan - dit zij vastgesteld - geen rationeel beleid voeren, wanneer in de grondslagen daarvan als waarden historische prijzen met uiteenlopende vertragingstermijnen verwerkt zijn. Evenmin kan men dat, wanneer de offers op verkeerde kwantiteiten berekend zijn of wanneer een conjuncturele of structurele onderbezetting in de grondslag zou zijn verwerkt. Men kan dat ook niet wanneer, na stijging van vervangingswaarde van materialen of van werkeenheden van duurzame produktiemiddelen, het effect van de waarde-stijging op de vervangende financiering van voorheen verbruikte voorraadeenheden als kosten der lopende of toekomstige produktie zou zijn gecalculleerd. De redenering dat, wanneer op het moment der waarde-stijging een deel van de voorraad verbruikt is, men in het verleden de waarde der voorheen verbruikte grondstoffeneenheden of werkeenheden van machines te laag berekend zou hebben - of wel destijds te laag heeft afgeschreven - verwart de financiering van de vervanging met de waardecalculatie op de momenten van verkoop of verbruik. Men heeft destijds de *juiste waarde* berekend en dat men straks voor dat verbruikte een hogere vervangingsprijs moet betalen, is een probleem dat met de waarde der na de waarde-stijging te fabriceren produkten niets heeft uit te staan. Er is alleen maar, doordat men in de ordening van inkoop nog niet heeft vervangen, een verlies geleden aan koopkracht der liquide middelen, welke met het doel van vervanging op het daarvoor in het inkoopbeleid bepaalde tijdstip zullen worden aangewend. Dat is een *verlies aan vervangingspotentie* dier liquide middelen, dat voortvloeit uit de ordening der inkopen. In die ordening heeft men te maken met het kostenprobleem van de inkoop, de voordelen van aankoop in grote partijen, kostenbesparing op aanvoer over verre afstand van grotere massa, vergelijkmatiging van het vermogensbeslag, besparing op voorraadkosten en met de rationele betaking van de inkoopafdeling. Een en ander

leidt tot de vorming van inkoopparcellen van ongeveer gelijk vermogensbeslag. Dat stuk beleid is van andere orde dan dat hetwelk de regelmaat van de produktie bepaalt of de continuïteit in de afzet verzorgt. Dat stuk beleidsvorming valt onder de financiering. Men verwarre niet de dekking van gebrachte offers met het kostenvraagstuk.

Dit is een der bezwaren van het dekkingsinkoopstelsel dat door de zo juist bestreden gedachte wordt beheerst. Ik acht het - als bekend - ook het bezwaar van de interpretatie van het vervangingswaardebegrip van collega J. L. Mey, de waarde van het moment der vervanging; waardoor de grondslag van de verkoopprijsbepaling een onbekende - slechts geschatte - grootheid wordt. Dat Polak vervangingswaarde opvat als waarde op het moment der vervanging blijkt uit zijn artikel in de Naamloze Vennootschap 1940, waarin hij het vervangingsinkoopstelsel bespreekt. Ik moge in herinnering brengen, dat hij opmerkt, dat „wanneer per boekhoudperiode slechts één waardeverschil optreedt en op het zelfde moment wordt afgeboekt, dit” - n.l. mijn stelsel van 1939 - „het vervangingswaardestelsel is”. „Zodra echter prijsveranderingen wekelijks optreden” en „resultatenberekening maandelijks geschiedt, groeit het stelsel vanzelf tot vervangingskoopstelsel”. De vervangingswaarde in Polak's laatstgenoemde geval is dus (in tegenspraak tot mijn opstel) de waarde van het moment van dekkingsinkoop. Polak laat hier duidelijk zien, dat dit calculeren naar vervangings- of dekkingsinkoop een financieringsmaatregel is en berust op de voor mij bestreden identificatie van enerzijds financierings- en anderzijds produktie- en verkoopproblemen.

Doorvoering van Polak's gedachtengang in kostprijsberekening is uitgesloten. Een poging daartoe leidt ook hier tot het bij elkaar optellen van ongelijkwaardige grootheden; evenals bij het uitgaan van waarden op momenten van voorraadverwerving.

De moeilijkheid voor Polak is om aan te tonen, dat de waardestijging van de bedrijfsnoodzakelijke voorraad geen winst is, maar nominale mutatie in het vermogen. Deze moeilijkheid kent mijn Groninger collega niet.

De waarde-retrogradering, naar Schmalenbach's gedachte van een kwantitatief-bestendige voorraad, heeft n.m.m. vele „schoonheidsgebreken”, om met van Muiswinkel te spreken. Zij is - en dat is hier van belang - niet anders dan een middel om, door gecamoufleerde uitschakeling van schijnwinst, tot instandhouding van het actief in staat te stellen, ondanks veranderde vervangingswaarde. Het is niets dan een kunstgreep. Dat daarbij weer andere kunstgreepjes ¹⁾ nodig zijn, bij geval de kwantitatieve bestendigheid ontbreekt, is weer een schoonheidsgebrek; vooral omdat daarbij naar voren komt dat de kunstgreep een omgekeerde toepassing der vervangingswaarde is.

Doelmatige organisatie van bedrijfsplanning, beleidsvorming en bedrijfscontrole laat zich in het Schmalenbach-systeem niet op een wijze invoeren, welke door eenheid van conceptie gekenmerkt is. Het is daartoe niet bruikbaar, ook al zou men het in winstbepaling over korte periode uitvoeren en het bovendien op de voorraad werkeenheden van duurzame produktiemiddelen toepassen.

Waar ik meermalen in mijn betoog heb gesteld, dat de plicht van de bewindvoerder is om de collectiviteit van concrete kapitaalgoederen in tact te

¹⁾ Wat hieronder te verstaan zij acht ik bekend. Dit laat ik dus onbesproken. Het gaat hier om de methode-vergelijking. Eerder heb ik er op gewezen, dat onder de *vereiste voorwaarden van gelijkblijvende voorraad* Schmalenbach's uitschakeling van schijnwinst ten slotte hetzelfde bedrijfsresultaat geeft als de boekhouding in vervangingswaarde.

houden, zou de haastig-critiserende lezer in het bovenstaande geneigd zijn een tegenspraak daarmee te constateren. Ik heb echter nooit gesteld, dat *derhalve* de vervangingswaarde bij waardestijging toe te passen zou zijn. Mijn stelling is, dat de waarde - in haar vorm van twee gecoördineerde grootheden - een verschijnsel is van het maatschappelijk verkeer. De plicht tot instandhouding van het actief volgt uit het wezen der bewindvoering. Deze mag zich niet in de positie begeven die plicht niet te kunnen nakomen door foutieve calculatie.

De financiering der vervanging is dus een vraagstuk naast dat der waardecalculatie in produktie en verkoop. Het heeft zijn eigen plaats. Nagegaan moet worden, hoe de paragraaf der financieringsleer zal moeten luiden, welke het probleem behandelt, wat te doen staat in de gevallen, waarin de toepassing der vervangingswaarde in de z.g. continuele waarderegistratie niet in de financiering der vervanging voorziet.

b) *De eenheid van conceptie, welke de administratieve organisatie vereist, wordt bereikt bij boekhouding in vervangingswaarde; niet met Schmalenbach's retrogradering.*

De methode der winstcorrectie à la Schmalenbach mist als zodanig en in zichzelf reeds eenheid van conceptie. Per balansdatum ontbrekende voorraad neemt men in die methode op, aanvullend als koopverplichting tegen vervangingswaarde; grotere voorraad dan het bestendigheidskwantum tegen werkelijke aanschaffingsprijs, mits de vervangingswaarde niet lager is. Het verband ontbreekt tussen het beginsel der waardeverantwoording op de balans en dat toegepast in de lopende boekhouding. Er is geen verband tussen waardeverantwoording op de balans en in de kostprijsberekening, geen principiële eenheid van methode in de waardering van vlottende en duurzame produktiemiddelen. Uit een en ander blijkt - ook in verband met het vroeger geschrevene (januarinr.) - dat het uitstellen der schijnwinstcorrectie tot de balansopmaking uit hoofde van bewindvoering een groot bezwaar is. Stelt men de boekhouding in vervangingswaarde, evenals de kostprijsberekening en de verbruiks- en verkoopverantwoording en past men voorts de gedachte toe, dat duurzame produktiemiddelen evenzeer voorraden zijn (nl. van in kleine tijdseenheden uitgedrukte werkeenheden), dan is de eenheid van conceptie verkregen, die voor een goede organisatie van het administratie-apparaat vereist is. Die eenheid is belangrijk voor de administratie als apparaat van interne en externe verslaglegging. Zij is ook belangrijk uit een oogpunt van interne controle en dus - via deze - voor een doelmatige controle van de „public auditor“.

De methode helpt ook om een einde te maken aan de traditionele verwarring der begrippen „prijs“ (verlangde, verkregen of betaalde tegenprestatie in het ruilverkeer) en „waarde“ (kwantitatieve voorstelling van de betekenis, welke een goed op een bepaald moment en bepaalde plaats heeft voor de bezitter, onafhankelijk van het doel, waarvoor hij zich van die betekenis rekenschap geeft).

Bij kostprijsberekening en bij verbruiksverantwoording in de berekening van de waarde der te brengen, vereiste of gebrachte offers heeft men te doen met de waarde en niet met een prijs. De kostprijs moge op het kritisch moment van de ruil der waarde van het goed voor de producent aangeven, (in detaillering naar de gang der vervaardiging en naar het aandeel der medewerkende produktie- contra verkoopinstanties en administratiebureaus), zij is geen prijs. Er ontbreekt nog een heel groot stuk beleidsvorming aan de

kostprijs om die tot verkoopprijs te maken en een „uitgaafprijs” in de zin van naar de eenheid produkt verbijzonderde of toegerekende uitgaven hebben we als zinloos cijfer leren zien.

Dat het voeren van een boekhouding naar vervangingswaarde - mits men haar niet in onnutte consequentie doorvoert - geen belangrijke werkvermeerdering betekent, heb ik eerder aangetoond. De inkoopafdeling moet toch de prijzen op de koopmarkten volgen en met bijkomende kosten tot waarden in eigen voorraad omrekenen. Het calculatie-systeem voor de aanwezig en voor verbruikte eenheden vereist, dat de kosten van beheren en bewaren, van administratie en directie van inkoop (incl. de bemoeiing van de opperste leiding), mitsgaders de voorraadrente op de waarde der af te geven materialen verrekend moet worden. Hoe gemakkelijk is het de grenzen te stellen om die waardeveranderingen, welke voor de bedrijfsvoering van belang geacht worden, door te geven aan de kantoorafdeling „voorraadadministratie grondstoffen”, enz. Een en ander is bij instructie te regelen.

De calculatieafdeling moet haar kostprijskartotheek zodanig bijgewerkt hebben, dat voor navraag van verkoop en directie de waarde van de gefabriceerde artikelen bekend is. Ook hierbij worden onbeduidende veranderingen in kostenfactoren verwaarloosd, een massa van weinig belangrijke in één wijziging opgenomen. Doorgeven aan de kantoorafdeling voorraadadministratie kantoor geeft weinig werk; het doorvoeren der veranderingen evenmin; althans bij een rationeel gevoerde boekhouding. Op het nut van de op kantoor gehouden voorraadadministraties voor dat doel heb ik al in 1939 gewezen. ²⁾

Bij de menselijke arbeid heeft men alleen het probleem van het toerekenen van de kosten van leiding op de netto-waarde van één arbeidseenheid via de burelen der personeelsadministratie; de kosten van de hoogste top daarbij inbegrepen.

Bij de werkeenheden der bewerkingsmachines (qua voorraad en qua verbruikte eenheid) moge men in het uurtarief de moeilijkheid ondervinden van de schatting van gebruiksduur en van het verloop van de waarde der werkeenheden onder de fluctuaties van structurele en conjuncturele verandering; daarin ligt geen principiëel - alleen een technisch - verschil met de waarde van andere voorraadeenheden. Als technisch verschil zij geweest op de noodzaak van jaarlijkse herziening van de hypothesen van gebruiksduur en waardeverloop. Herwaardering kan ook bij vlottende produktiemiddelen en fabrikaten voorkomen. De opbrengstwaarde - als alternatieve waarde - treedt op in de gevallen van continuïteitsverbreking.

De toeslag der complementaire kosten van beschikbaarheid van duurzame produktiemiddelen of van hun gebruik, revisie, reparatie, schoonhouden brengt een aantal waarschijnlijkheidsberekeningen naar voren. De verbijzondering van directie- en administratiekosten op de waarde van de werkeenheden herbergt geen ander probleem dan optreedt bij voorraden grondstoffen. De toeslag der krachtlevering door het hulpbedrijf „krachtstation” is een lang opgelost vraagstuk (hulpbedrijfskosten-calculatie op de manier van Calmès).

²⁾ Mijn bijdrage in de feestgave voor Limperg's 60e verjaardag „Economische Opstellen”, Limperg's waardeleer en de betekenis harer toepassing in het bedrijfsleven. Daar is zelfs een eenvoudig voorbeeld gegeven. Daarbij is ook opgemerkt dat men naast de voorraden, blijvende uit de voorraadadministratie, ook de waardeverschillen moet elimineren (voor de winstbepijfering en in de kostprijsberekening) uit de posities van lopende in- en verkoopcontracten en termijnposities. Later heb ik, meer naar de industrie mij orienterende, in deze beschouwing ook de (van Reder afkomstige) typering van vrije en bestemde voorraden gebruikt.

In alles rekenende naar de vervangingswaarde van het moment in kwestie (dat is altijd het kritische moment) heeft men de eenheid van conceptie in het gehele apparaat. Waardeverschillen verdwijnen naar waar zij thuis behoren.

Boekhouden in vervangingswaarde brengt in de verantwoording alle op-telling van soort- en aard- verscheiden hoeveelheden op één noemer. De verkregen eenheid van conceptie in het administratieve systeem wordt voorts nog bevorderd doordat men, naar de werkeenheden-theorie, enerzijds tot uitdrukking brengt de offers der capaciteitsbeschikbaarheid (nuttig aanwendbare massa werkeenheden) in totaal en per machine, anderdeels aan de produktie doorbelast de waarde der daarvan verbruikte werkeenheden, zodat het verlies door onvermijdbare capaciteit overblijft. De verdere problemen behoeven hier niet besproken te worden. Een administratief apparaat naar deze principes kan tot een in alle gewenste organisch-verbijzonderde functies doorgevoerde interne informatie leiden, hetgeen men thans - naar Amerikaanse term - bedrijfssignalering noemt. ³⁾

3) Het verband tussen kostprijs- en winstcalculatie in vervangingswaarde, (naar de Amsterdamse theorie), in budgettering en boekhouding, kan men op eenvoudige wijze als volgt voorstellen:

Noem de normatieve hoeveelheden van materialen, grondstoffen of hulpstoffen vereist voor een bepaalde produktie in de eerste phase van het proces \bar{a}_1 ; en die in de volgende fasen $\bar{a}_2, \bar{a}_3, \dots, \bar{a}_n$.

Noem de normatieve hoeveelheden van werkeenheden van mensen en machines op overeenkomstige wijze \bar{b}_1, \bar{b}_2 enz., \bar{c}_1, \bar{c}_2 , enz.

De normatieve hoeveelheden zijn de technisch-vereiste minima plus het onder bepaalde omstandigheden en met zekere frequentie onvermijdbare kwantitatieve meerverbruik. Noem de bij elk der hoeveelheden behorende waarden - op het moment der waardering - \bar{w}_1 , die van de volgende phase \bar{w}_2 enz. Stel, dat de complementaire kosten voor rente, magazijnbeheer, onderhoud machines, revisie, bazen, sociale lasten, directie en administratie na een grondige analyse van de organisatie en de daarin optredende verbijzonderde taken en functies zijn berekend als complementaire kosten der produktiekosten: materialen, menselijke arbeid, machinewerk (w', w'', w'''). Dan is de kostprijs voor de fabricage:

$$\sum_1^n \bar{a}_i \times \bar{w}_i' + \sum_1^n \bar{b}_i \times \bar{w}_i'' + \sum_1^n \bar{c}_i \times \bar{w}_i''' = \sum_1^n K_i$$
 waarin K_i de achtereenvolgende deeltkosten zijn der beweringsstadia plus indirecte kosten.

Bij een hoeveelheid van N produkten over één zekere maand, kwartaal etc. wordt het kostentotaal (te begroten of als toelaatbaar verbruik te boeken)

$$N \left(\sum_1^n K_i \right) = N \left(\sum_1^n \bar{a}_i \times \bar{w}_i' + \sum_1^n \bar{b}_i \times \bar{w}_i'' + \sum_1^n \bar{c}_i \times \bar{w}_i''' \right)$$

De werkelijk gebruikte kwantiteiten, overeenkomstig voorstellende met a, b, c vermenigvuldigende met de bijbehorende waarden schrijft men met dezelfde tekens en het teken L voor lasten of offers:

$$N \left(\sum_1^n L_i \right) = N \left(\sum_1^n a_i \times \bar{w}_i' + \sum_1^n b_i \times \bar{w}_i'' + \sum_1^n c_i \times \bar{w}_i''' \right). \text{ Uit de vergelijking blijkt}$$

(indien resp. $a, b, c > \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$) de inefficiëntie in waarde voor elk produktiestadium.

De boekhouding boekt nu uit de recapitulatie der bazenrapporten aantal handelingen \times normkosten en uit de verbruiksverantwoording, aansluitende aan de voorraadboekhouding in vervangingswaarde het werkelijk verbruik voor elk produktiestadium. Uit de boeken blijkt dus het waardeverlies door inefficiëntie per afdeling, onderafdeling (centrum van verantwoordelijkheid), kostensoort en zo nodig per produkt; een belangrijk gegeven voor de interne verslaglegging, dat globaal moet overeenstemmen met de getotaliseerde data van de technische controle, die dagelijks per afdeling en onderafdeling standaardhoeveelheden controleert en naar oorzaken de al of niet toelaatbaarheid vaststelt. Aldus bevestigde op het Accountantscongres 1957 ook Wayne Keller de methode, welke ik sedert lang voorsta. Dat de elasticiteit der kosten hier op 1 gesteld is, acht ik geen bezwaar. In de eerste plaats voegt men in de praktijk een gemeten kostenelasticiteitscoëfficiënt gemakkelijk in; in de tweede plaats is het vraagstuk van de kostenelasticiteit voor de gegeven voorstelling minder belangrijk en ten derde bestaat de kans, dat op de korte termijn de invloed in kwestie niet groot blijkt.

- c) *Schmalenbach's methode als gecamoufleerde toepassing van vervangingswaarde. Het opvangen van haar te late correctie en haar toepassing op duurzame produktiemiddelen.*

Uit het feit dat Schmalenbach's methode van uitschakeling van de schijnwinst hetzelfde bedrijfsresultaat als uitkomst geven kan - onder voorwaarde van kwantitatieve bestendigheid van de voorraad - als boekhouding in vervangingswaarde kan men reeds afleiden, dat zij tot op zekere hoogte gezegd kan worden een toepassing van de vervangingswaarde te zijn. Zij is dit op verkapte wijze, omdat de lopende boekhouding in aanschaffingswaarde gehouden blijft. De correctie aan het einde van het jaar wijst echter, dat naar het beginsel het bedrijfsresultaat is opbrengst — vervangingswaarde. De ogenschijnlijk gehandhaafde traditie wordt in eens afgebroken. Een voorraad-vermindering op een volgende tegenover een voorgaande balans wordt als aanvullingsverplichting tot vervangingswaarde opgenomen. Bij een overschot hanteert men die waarde alleen als die beneden de aanschaffingswaarde is, maar het hierbij blijven hanteren van de aanschaffingsprijs kan men vergelijken met een opvoeren daarvan tot vervangingswaarde met terugboeking aan fonds waardeverschillen van het verschil van die waarde en de aanschaffingsprijs. Schmalenbach zelf doet dit in zijn Dynamische Bilanz bij de behandeling van zijn vraagstuk van balanswaardering tot Zeitwert tegenover Mindestwert. Men kan aldus ook Kovero's beschouwing critiseren. ⁴⁾

In mijn artikel in het januarinumnummer stelde ik, dat de correctie van schijnwinst door middel van de suppositie van waarde- en hoeveelhedenbestendige voorraad (à la Schmalenbach) ook voor een bestendige voorraad werkeenheden van duurzame produktiemiddelen zou kunnen gelden. Dit werd gesteld in tegenstelling tot het enerzijds toepassen van een uitschakeling van schijnwinst alleen voor zover betreft fabrikaten en vlottende produktiemiddelen, het anderzijds verwerpen van toepassing van dezelfde regel op duurzame produktiemiddelen zoals dat gedaan werd in de belastingontwerpen van december j.l. Merkwaardig genoeg; immers de kans op schijnwinst door waardestijging, die alleen maar nominale verandering in vermogensgrootte is, bij laatstgenoemde produktiemiddelen met lange levensduur is groter dan bij de vlottende produktiemiddelen. Dat er in de beschikbaarheid van gelijktijdige capaciteit een over het jaar en over jaren bestendige voorraad werkeenheden is, die voor alle machines etc. gelijk is aan de economische capaciteit van het bedrijf, stelde ik reeds in mijn artikel in januari j.l.

In de Duitse publikatie over de toepasbaarheid van bedrijfseconomische beginselen in het openbaar bestuursapparaat in het vorig nummer besproken, trof ik aan de aanbeveling door de Heer Elfert om de uitgaven voor de vernieuwingen wegens veroudering en slijtage (evenals het onderhoud) als exploitatiekosten te boeken. Men bereikt bij benadering in een groot bedrijf althans, een gelijke druk op de exploitatie. De gelijkblijvende produktiecapaciteit houdt men dan „ten eeuwigen dage” voor dezelfde waarde in de boeken. Dit is een toepassing van Schmalenbach's methode op duurzame produktiemiddelen.

Hier echter geldt het bezwaar dat de origineire aanschafdata uiteenlopen en dus die bestendig-veronderstelde voorraad-waarde allerlei variërende uitgangspunten heeft, die ons herinneren dat er niets bestendigs „hier bene-

⁴⁾ Kovero beveelt n.l. aan de balansvoorraad tot de waarde van de balansdatum op te nemen, maar het verschil met de aanschaffingsprijs tegelijk te crediteren op een balansrekening.

den" gevonden wordt. Men zou om het „pêle mêle" samentellen van olifanten en insecten te ontgaan één uitgangsdatum moeten kiezen, waarop alle waarden teruggevoerd moeten worden. Zodanig systeem treft men aan bij de Holland-Amerika Lijn, die blijkens het Jaarverslag 1957 „de gewoonte trouw" de nieuw verworven schepen afschrijft tot de „geschatte beurswaarde 1939", „waarna de normale periodieke afschrijvingen plaats vonden". Een schip is niet anders dan een aantal bruto-register-tonnen voor personen- of goedertransport over een aantal jaren; een *voorraad werkeenheden*. Van de vloot kan hetzelfde gezegd worden: een *voorraad werkeenheden* vervoercapaciteit en - door alles terug te herleiden naar de zo vaak normatief-gestelde 1939 waarde -, past men een bestendige waarde op de voorraad toe. Men zou bij de H.A.L. b.v. een bestendig kwantum B.R.T. van 300.000 ton voor vrachtschepen en 40.000 ton voor passagiersschepen kunnen aannemen. De Schmalenbach-methode ware dan volkomen identiek aan die bij de goederen toegepast; aangenomen dat „de normale periodieke afschrijvingen" met de vervangingen parallel lopen. Toepasbaar is de methode dus wel op duurzame produktiemiddelen. De aanhangers van Schmalenbach zullen deze weg uit moeten om consequent te zijn.

Mij komt het voor dat een en ander meer gecompliceerd en minder overzichtelijk zou zijn dan wanneer de toepassing van afschrijving van verbruikte of verloren gegane werkeenheden door middel van jaarlijkse schatting van gebruiksduur en verloop van waarde van werkeenheden werd doorgevoerd. ⁵⁾

Als de wetgever toch de uitschakeling van schijnwinst aanvaardt wil en moet (omdat het voor de nationale economie nodig is), waarom preferert hij dan de Duitse methode en verwerpt hij die van Nederlandse origine. En waarom aanvaardt hij de Duitse half. De politiek behoeft niet persé economisch minder juist en inconsequent te zijn. Elfert brengt (in bovengegeven weergave van zijn mening) een gezichtspunt naar voren dat bij andere auteurs als Veith Simon ⁶⁾ reeds bestreden is.

De toepassing van het beginsel van alle aanschaffingen direct afschrijven bij aanschaffing, op f 1.— na, zou men een primitieve methode van bestendige voorraad-toepassing kunnen noemen, ware het niet dat het te snaaks zou zijn om die ene gulden als representatie van een bestendige *hoeveelheid* en bestendige *waarde van alle voorraden der volgtijdelijke capaciteitsbeschikbaarheid te zien*.

We speuren hierin de relatering van Schmalenbach's methode aan de praktijk der geheime reserve (Van Kampen).

Op het bezwaar dat bij de vlottende produktiemiddelen de methode Schmalenbach niet het verschil tussen bedrijfsnoodzakelijke voorraad en balansvoorraad (een minimum) in de instandhouding betreft wees ik reeds in mijn januari-artikel. De kwestie van de uitschakeling van speculatieve voorraden is een ander probleem.

Het eerder genoemde bezwaar dat de interne verslaglegging tegenover de organen der bedrijfsleiding onvoldoende gediend wordt bij de methode Schmalenbach, zou men kunnen ondervangen door aan de hand van de kantoorvoorraadadministratie elke maand of kwartaal een fictieve afsluiting overeenkomstig toe te passen. De correctie van boven of onder het als bestendig gestelde kwantum aanwezig moet dan bij elk maandultimo toegepast worden. Dan echter komen de moeilijkheden, ⁷⁾ volgende uit het

⁵⁾ Ik bedoel de methode gegeven in Bedrijfsbegroting en Bedrijfsbeleid, en in vroegere artikelen gereleveerd.

⁶⁾ Dr. H. Veith Simon, Die Bilanz der A.G., Rud. Fischer, Die Bilanzwerte.

⁷⁾ Mr. Dr. Tekenbroek's artikel in M.A.B. 1956, wordt hierbij in herinnering gebracht.

feit (reeds in mijn voorgaand artikel genoemd) dat het voor de balansdatum als bestendig aangenomen kwantum niet de voorraad is, die men als bedrijfsnoodzakelijk in stand heeft te houden. De voorraad moge (bij jaar na jaar vrijwel *ongewijzigde omvang der transacties*) per balansdatum weer hetzelfde kwantum aanwijzen, de voorraden der maandaafsluitingen zullen andere zijn, daarin zal wél het bedrijfsnoodzakelijke voorraadkwantum naar voren komen.

Men zou dan, naar Schmalenbach's methode, het voor de balansopstelling als bestendig-gestelde kwantum naar de bestendige waarde in de maandaafsluiting als voor de bedrijfsgang noodzakelijk moeten opnemen. Een publicatie, die een praktische uitwerking geeft van het Schmalenbach-systeem voor winstbepaling op korte termijn is mij niet bekend. Aanwezigheid boven dit kwantum moet dan tegen aanschaffingsprijs worden opgenomen; een aanwezigheid daar beneden tot vervangingswaarde als aanvullingsplicht worden beschouwd. De aanwezigheid boven het voor de balansafsluiting als bestendig kwantum aangenomene is geen speculatie. Speculatie treedt pas op wanneer er voorraad boven de noodzakelijkheid van een bepaald moment in de goederenloop zou worden aangetroffen. Aangezien de bepaling van het bedrijfsnoodzakelijk kwantum bij Schmalenbach niet genoemd wordt en het balanskwantum een daar beneden liggend minimum is, kan men de speculatiewinst niet alleen niet bepalen, maar dreigt het gevaar, dat men de overschrijding van dat vaste balanskwantum als zodanig gaat zien.

Bij boekhouding van de goederenbeweging naar vervangingswaarde bestaat dit gevaar niet,⁸⁾ omdat uit het inkoopproject van de bedrijfsbegroting voor de verwachte afzet van elk artikel (van belang) op zichzelf de omvang blijkt van de bedrijfsnoodzakelijke voorraad van gereed fabriekaart, van onderhanden werk en van grondstoffenbeschikbaarheid. Aankoop boven of beneden dit kwantum, aankoop op vroegere of vertraagde momenten is dus speculatie; m.a.w. het pogen om extra inkomen te halen uit het verloop van inkoopmarktprijzen.

De invoering van een systeem van boekhouding in vervangingswaarde geeft dus beter, ook in dit opzicht, inzicht dan de maandsgewijze toepassing van Schmalenbach's methode. Het past ook geheel aan bij de toestand en hanhaaft de eenheid van conceptie met de kostprijsberekening en de winstcalculatie per transactie. Ook geven de voorraadboeken de waarde aan. Bij Schmalenbach geven zij de aankoopprijs. Zolang de waardebewegingen zodanig zijn dat met maandelijks waardecorrectie⁹⁾ op het moment der maandelijks winstbepaling kan worden volstaan, is dit systeem ook eenvoudiger in bewerking en begrijpelijker dan de variatie op Schmalenbach's systeem. Slechts in geval van urgentie; bij een incidentele grote waardeverandering zal men bij de vervangingswaardeboekhouding naast periodieke waardecorrectie een extra boeking op de goederen-subgrootboek- (en grootboek-) rekening moeten maken.¹⁰⁾

⁸⁾ Tegengesteld oordeelt Prof. Van Kampen.

⁹⁾ Ik herinner er aan, dat Nico Polak in zijn artikel, herdrukt in *Verspreide Geschriften* (overdruk artikel De N.V. van 1940) de afboeking op de subgrootboekkaart volgens mijn artikel van 1939 naar zijn vervangingskoopstelsel ombuigt door die afboeking te beschouwen als een fictieve verkoop tot vervangingswaarde (met „reservering” van het waardeverschil met gelijktijdige, eveneens fictieve verkoop). Aldus is precies het verschil van mijn methode en het stelsel Polak getypeerd. Men heeft het waardeverschil te berekenen op het moment van de waardeverandering, voor zover die voor het bedrijf van belang geacht wordt en niet op de dekkingsinkoop te wachten. Overigens ontbreekt een meer preciese toepassing van Polak's stelsel in de litteratuur.

¹⁰⁾ Met de kleine waardewijziging binnen het verloop van de maand wordt voldoende gerekend wanneer men die aan het einde van de maand als één grote beschouwt.

Men zou met Schmalenbach (onder daartoe vereiste omstandigheden) hetzelfde resultaat kunnen bereiken als met de boekhouding in waarden, wat de winstberekening aangaat; desnoods maandelijks voor de interne verslaglegging. De speculatiewinst uitschakelen ligt niet in Schmalenbach's systeem, men moet dan de begroting er in betrekken en met een fluctuerend kwantitatieve bestendigheid werken (wat een doorbreking van de grondslag is.) De boekhouding sluit niet aan bij de kostprijsberekening. Eenheid van conceptie ontbreekt en de efficiëntiebewaking is niet op de boekhouding aangesloten.

d) *Het financieringstekort door de tijdsverschillen tussen enerzijds rationele momenten van voorraadverwerving of -aanvulling en anderzijds de momenten van verkoop of verbruik.*

Indien men aanvaardt dat het beleid t.z.v. productie, verkoop en vervangende verwerving verschillende functies zijn (al zijn ze in de top gecoördineerd en bij kleinere bedrijven ook gecombineerd in uitvoering) dan kan men noch in de calculatie van de kostprijs naar vervangingswaarde noch in het bijhouden van voorraadboeken in vervangingswaarde het instrument zien, dat onder alle omstandigheden de toekomstige vervangende financiering verzekert; evenmin zou dit het middel zijn om de gebrachte offers te dekken. De kostprijsberekening geeft aan wat - in de regelmatige stroom der productie - de waarde is van het *produkt* op het moment van verkoop zonder bijberekening van verliezen op manco's in de voorraden grondstoffen, fabrikaten of werkeenheden van machines etc. Voor deze waarde is elk voorradig produkt in de voorraadadministratie fabrikaten vermeld. Evenzo staan de grondstoffen en materialen voortdurend in de betrekkelijke voorraadadministratie te boek voor de vervangingswaarde (inclusief de complementaire kosten). Ook de machinetarieven drukken de vervangingswaarde uit van de werkeenheden van de verschillende machines eveneens met inbegrip van complementaire kosten. ¹¹⁾

Het aldus bijhouden van boeken, kaarten, registers - hoezeer onmisbaar voor beleidsvorming t.z.v. verkoop en productie - draagt echter maar ten dele bij tot het scheppen van de toestand, welke het permanent in stand houden van de economische kringloop verzekert; m.a.w. tot het scheppen van de mogelijkheid van *voortdurende aanwezigheid van de financieringsmiddelen ter vervanging van het verkochte, verbruikte, versletene of verouderde*. Ook de berekening van winst als verschil tussen opbrengst en vervangingswaarde scheidt niet die volledige mogelijkheid, hoewel toch de scheiding van de vermogenskapitaalgoederen-kringloop en de inkomensbecijfering als eis van de winstbepaling genoemd moet worden. De *winst per transactie* moge zuiver bepaald zijn, deze kan niet door vermenigvuldiging met het aantal transacties tot *periodenwinst* worden, indien niet het nadelig effect van *eventuele waardeestijgingen op eventuele manco's in voorraden van fabrikaten, grondstoffen, materialen en werkeenheden van duurzame produktiemiddelen in aanmerking is genomen*. (Andere oorzaken van divergentie tussen het transactiewinstentotaal ener periode en de periodenwinst, als inefficiëntie en onderbezetting, onbesproken latende).

¹¹⁾ De wijze van verrekening van kosten van gebouwen, functionele en causale kosten, directie- en administratiekosten enz. naar hun bijzondere relatie, behoeft hier niet besproken te worden; evenmin de verbijzondering van de kosten van krachtverbruik etc. Ook behoeft ik hier niet te herhalen, wat ik in deze beschouwing als vervangingswaarde aanneem en hoe en wanneer ik aanneem, dat een waardeverandering van voldoende belang is om een correctie te boeken.

Dat bovenbedoeld effect bestaat is eerder besproken, echter iets minder nadrukkelijk dan ik thans gewent acht, gezien het betreffende arrest van de Hoge Raad van maart 1956. ¹²⁾

Wanneer men de voorraadadministratie houdt in vervangingswaarde en bij waardeverandering van voldoende belang het bedrag van de voorraadwaarde dienovereenkomstig verhoogt en de tegenboeking op „*fonds waardeverschillen*” crediteert, dan is men verzekerd:

- a) dat men voortaan de aanwezige vrije voorraden naar de juiste waarde zal calculeren, waarbij inbegrepen goederen, welke nog niet aanwezig toch reeds in de cyclus der bedrijvigheid zijn opgenomen (goederen onderweg welke „stomend” verkocht worden),
- b) dat de vervangende financiering verzekerd is voor het kwantum, dat op het moment der waardeverandering als voorraad aanwezig is.

Niets vaststaat daardoor of en in hoeverre een verlies aan vervangingspotentie van de herinvestering-wachtende aanwezige koopkracht kan ontstaan ter grootte van het produkt van de waardeverandering en het verschil tussen bedrijfsnoodzakelijk maximumkwantum en aanwezige hoeveelheid. Slechts indien de waardestijging één enkel goed uit de massa betreft, kan men op eenvoudige wijze het tekort in de vervangingsfinancieringen (verlies op vervangingspotentie van de liquide middelen) afleiden uit het manco op het voorraadmaximum, dat te vervangen is. Indien de waardeverandering *alle* goederen in ongeveer gelijke mate betreft, kan men het tekort in de financiering der vervanging daaruit ontstaande, het snelst benaderen door de waardeverhoging procentueel toe te slaan op het bedrag van het in de goederen omlopend vermogen. Daarnaast is het echter nog een open vraag of de waardebijboeking op de aanwezige voorraden volledig in de vervangende financiering voorziet, dan wel of er daarboven uit nog met een verlies aan vervangingspotentie van op herinvestering wachtende gelden gerekend moet worden. Indien niet een onmiddellijke herinvestering geschiedt (hetgeen men pleegt aan te duiden met volkomen diversiteit van omlooptermijnen) kan er n.l. gedurende enige tijd een vermeerdering van liquide middelen (tijdelijk braakliggend vermogen) ontstaan.

Het zou te ver voeren hier te onderzoeken of bij verschillende maten van diversiteit Polak's dekkingsinkoopstelsel, toegepast op de financiering der vervanging van de noodzakelijke voorraad van elk der afzonderlijke artikelen, in overeenstemming is met de opvatting uit zijn financieringstheorie, waarbij hij stelt dat - zowel t.a.v. de voorraden grondstoffen en fabrikaten als t.a.v. duurzame produktiemiddelen - de financiering kan gesteld worden op iets meer dan de helft van de maxima, welke de achtereenvolgende, systematisch geordende, verwervingen of vervangingen vereisen. ¹³⁾

¹²⁾ De bekende formulering der drie functies van de kostprijs, de grondslag der prijsstelling, de efficiëntiebewaking en basis der winstbepaling, kan aanleiding geven om in de laatste functie de waarde op het moment der actuele vervanging aan te nemen als waarde, welke men feitelijk in de kostprijsberekening moest opnemen. Daarmede wordt echter weer naar een identificatie van financierings- en het produktieprobleem gestreefd, welke vereenzelviging ik in de praktijk voor rationele interne verslaglegging tot beleidsconstructie ondoelmatig acht. Evenmin als men verliezen uit onderbezetting logischerwijze in de kostprijs mag opnemen, mag men verliezen uit voorraadmanco's, in wezen verliezen volgende uit de ordening der vervangende aanschaffing, daarin opnemen. Het causaal verband met het produkt ontbreekt. De *kostprijs* moet streng gescheiden gehouden worden van het *door-snee-offer*, dat soms rendabiliteitscalculaties dienen kan.

¹³⁾ Deze oude - nochtans niet verouderde - waarheid is ook bij Polak terug te vinden. Ik pas die toe in de volgende formule voor de financiering van de voorraadbehoefte (Vb)

Indien een waardeverandering alle goederen betreft en de ordening der verwervingen praktisch weinig fluctuatie in de middelen laat, rekent de financiering - een inkoopparcel volledig gefinancierd zijnde - naar de helft der bedrijfsnoodzakelijke maxima. Dit betekent dus, dat uit dit oogpunt elk afzonderlijk goed geacht wordt voor de helft van zijn maximumkwantum in de voorraadfinanciering betrokken te zijn. De voorraadadministratie wijst uit, dat de aanwezige voorraad en dus het daarin opgesloten bedrag in sommige gevallen groter is dan die helft en in andere gevallen kleiner, niettemin per saldo overeenstemming bestaat.

Noteert men dus systematisch op elke subgrootboekrekening van de voorraadkartotheek tot welk gemiddeld bedrag het betrekkelijke goed in de financiering deelt, dan heeft men in een deel der gevallen door de waardeverandering meer dan de procentuele verhoging maal het aanwezige kwantum als vermogensverandering geboekt en in andere gevallen minder. Deze plussen en minnen staffelende komt men op het juiste bedrag van aanvulling der vervangende financiering.

Men heeft aldus enerzijds in de administratie zowel de aanpassing aan de waardeverantwoording, welke de administratie van verkoop en fabricage vereisen en anderzijds de aanpassing aan het vraagstuk van de continuïteit in de financiering.

Indien slechts *een* enkel artikel in waarde verandert, kan het betreffende voorraadmanco uit de voorraadkaart blijken en zal dienovereenkomstig een post voor het verlies aan vervangingspotentie van het omlopend vermogen gemaakt moeten worden. Immers de analyse der financiering van Polak leert, dat één (willekeurig bepaalbaar) inkoopparcel naar zijn maximale vermogensbehoefte in de continuïteit van de financieringen betrokken moet worden. Er ontstaat dan gedurende de periode van de terugloop van de maximum voorraad naar het minimum een vergroting van beschikbaarheid van liquide middelen. De met deze waardeverhoging corresponderende vermogensvergroting wordt in dit geval niet opnieuw opgesloten voordat het maximum-moment van de vervangende financiering voor dit artikel optreedt. Daarin zie ik echter geen aanleiding om door bankkrediet in deze financiering te voorzien; ook al zou dat voor het moment goedkoper zijn dan het rekenen met de door waardeverandering toegenomen vermogensbehoefte. Het past niet in de theorie der vervangingswaarde om het effect der waardestijging op een tijdelijk overschot aan liquide middelen (zijnde het verlies van derzelve vervangingspotentie) met bankkrediet te financieren. Immers dit verlies aan vervangingspotentie niet ten nadele van het inkomen berekenen betekent toch weer, dat een te hoge winst wordt berekend en uitgekeerd en verteerd of hetzij bespaard en tot overmaat van expansie wordt aangewend. Men brengt bovendien aldus de handhaving van de bedrijfskringloop in afhankelijkheid van de bereidheid der banken om, ook in de top van de „boomperiode” deze vervanging voor inflatoire financiering mogelijk te maken.

Indien enige artikelen in waarde stijgen en bovendien niet in gelijke mate, dan heeft men na te gaan, hoe die waardestijgingen (blijkens de begroting

bij door inkoopbeleid in product van hoeveelheid en waarde ($x \times w$) gelijkgeschakeld bedrag in successieve orde met vaste tijdsafstanden geordende inkopen.

$$V_b = x_1 w_1 + \frac{(n-1)}{n} x_2 w_2 + \frac{(n-2)}{n} x_3 w_3 + \dots + \frac{n-(n-1)}{n} x_n w_n$$

$$V_b = x_1 w_1 + \frac{1}{2} (x_2 w_2 + x_3 w_3 + \dots + x_n w_n)$$

$$V_b = \frac{1}{2} x_1 w_1 + \frac{1}{2} (x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 + \dots + x_n w_n)$$

van de omloop der ontvangsten en herinvesteringen) deze omloop beïnvloeden. Zou de tijdsafstand der maximum-momenten voldoende groot zijn, of door herordening voldoende groot te maken zijn, dan kan men, door te rekenen met één - en wel met de grootste - waardeverhoging op het voorraadmanco, het verlies aan vervangingspotentie aanvullen en, door dat verlies te boeken, de kringloop intact houden.

Indien een groot aantal - doch niet alle - artikelen in waarde stijgen of de waardebestijgingen wel op alle betrekking hebben, maar in zeer verschillende mate, dan kan men een overeenkomstige werkwijze toepassen als voor gelijkmatige stijging van alle goederen werd aangegeven, doch nadat men de individuele veranderingen tot een gewogen gemiddelde waardebestijging heeft herleid. Dit uiteraard voor zoverre het financieringstekort aangaat. Juist, omdat men een weging toepast aan de hand van de gegevens der voorraadadministratie, verkrijgt men dat de boekingen der werkelijke waardeveranderingen van de werkelijk aanwezige goederen het juiste bedrag van de verhoogde financieringsbehoefte op de rekening „fonds waardeverschillen” doet terechtkomen.

Een en ander zou bij het nastreven van een pietluttig aanpassen aan vervangingswaarde ingewikkeld kunnen worden. Er moge aan herinnerd worden dat er door mij veelvuldig op is gewezen om het boeken der waardecorrecties zodanig te systematiseren, dat alleen met die waardecorrecties welke voor de bedrijfsvoering van praktisch belang zijn gerekend wordt door herzieningen, periodiek of bij urgentie.

Opgemerkt moge worden, dat in het probleem van het verlies - uit vervangingspotentie in de geldomloop - niet zonder meer kan worden ingelast de vraag of hier met economische of technische voorraad gerekend moet worden. In de waardebestijging moet voor wat de verbruiks- of verkoopproblemen aangaat, niet met bestemde, wel met bestelde en nog niet bestemde voorraad gerekend worden; indien die laatste althans in het verkoopbeleid een rol spelen kan. Ten aanzien van de vervangingen in de financiering is de vraag of die financiering geschiedt met vermogen, dat - zoals het leverancierskrediet - uitzichzelf aanpast aan de waardeverhoging dan wel wordt gefinancierd met vermogen, dat - zonder meer - in nominale geldbedragen blijft luiden, zoals bankkrediet, geldlening en eigen vermogen. Bij voor bepaalde orders bestemde voorraden in de industrie, bij goederen verkocht niet geleverd in de handel is er voor wat produktie of verkoop aangaat geen vraagstuk meer van waardeverandering. Zij vallen - hoewel nog onbewerkt of verzonden - niet meer onder de waardeveranderingskansen van het bedrijf, dat houder der voorraden is. In de financiering van vervanging óók van bestemde voorraden zal echter moeten worden voorzien, daarom zal, tenzij de leverancier ter zake automatisch zijn vermogensverschaffing vergroot, met het effect van de waardeverandering in de vervangende financiering gerekend moeten worden. Dit brengt tevens tot de opvatting, dat het effect van waardebestijging op het bedrag aan aanstaande vorderingen een verlies in de vervangende financiering dier saldi doet ontstaan. Het kredietgevende bedrijf leidt terzake schade door waardeverhoging en kan zijn kringloop alleen in stand houden door met dit verlies in de bepaling van het inkomen te rekenen.

De belasting-consulent Kooiman heeft in zijn rede voor de Ver. van Belastingwetenschap een en ander benaderd door de verliesbepaling op het voorraadmanco slechts op de aanwezige voorraad (technische voorraad) te betrekken. Hierbij gelden echter enkele vooropstellingen, welke misschien vaak benaderd, maar niet steeds gegeven zijn. Begrijpelijk is, dat zijn mede-

inleider, collega Van der Schroeff, dit slechts onder een niet uitgewerkte reserve toestemde.

Aangezien duurzame produktiemiddelen economisch slechts voorraden zijn van werkeenheden voor later gebruik, geldt hetgeen werd opgemerkt, ook voor deze. Slechts zijn de data van vervanging minder exacte gegevens; eensdeels omdat jaarlijkse herschattingen van gebruiksduren de voorraad-grootte wijzigen en het vervangingsmoment verschuiven; anderdeels omdat het moment der vervanging, ook al zou dit onder stabiele conjunctuur aan-gebroken zijn, onder gegeven conjuncturele situatie enigermate vertraagd kan worden, zonder dat de continuïteit in de produktie wordt aangetast. Deze verschuiving in moment kan enig voordeel geven boven het nadeel van doorwerken met het produktiemiddel, dat onder de andere omstandigheid rationaliter vervangen moest worden.

Het effect van voldoende belangrijke waardeestijging op aanwezige voorraad werkeenheden moet leiden tot een overeenkomstige bijboeking van waarde, welke geen winst is, maar alleen de instandhouding van de kring-loop dient. Het effect van zodanige waardeestijging op verbruikte, niet ver-vangen werkeenheden is ook hier een *verlies* aan vervangingspotentie van tot vervangingsfinanciering tijdelijk braakliggende gelden. Dit verlies kan in enkele gevallen per individueel produktiemiddel worden gerekend, bij andere moet gerekend worden met het in elkaar zwaluwstaarten der ver-vangingen op analoge wijze als bij de vlottende voorraden van grondstoffen of fabrikaat. Een machine-grootboek kan bij de berekening soortgelijke diensten presteren als de besproken voorraadadministratie.

Ik hoop te hebben aangetoond, dat - moge ook de suppositie van besten-digheid in hoeveelheid en waarde van voorraden, (mits ook toegepast op de voorraden van werkeenheden van duurzame produktiemiddelen), voor *bepaalde* (niet alle) gevallen in staat stellen om over het jaar in zijn geheel te beoordelen of de schijnwinst is uitgeschakeld - voor de administratie van het lopende bedrijf de methode van boekhouding in vervangingswaarde een betere weg is om tot goede interne verslaglegging en rationele beleids-conceptie te geraken.

Dat het naar de oude lagere waarde calculeren het evenwicht in de nationaal-economische kringloop verstoort, zou nog nadere bewijsvoering vereisen.